

A ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA DE HOMEOPATIA

Ciências da Saúde, Edição 117 DEZ/22 / 06/12/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7405869

Ruan Cardoso de Brito

Orientadora: Professora Alcione Silva de Carvalho

RESUMO

Iniciada em 1840 no Brasil, a homeopatia tornou-se cada dia mais conhecida por profissionais da saúde, tendo em vista que buscavam tratamentos mais eficientes e naturais para a cura de enfermidades dos indivíduos com base na Lei dos Semelhantes, que na prática, o medicamento estimula a reação do organismo de forma similar aos sintomas da doença. Ou seja, o fármaco que pode curar uma pessoa doente, pode causar a doença semelhante em uma pessoa saudável. Pensando nisso, podemos entender a importância do farmacêutico na preparação de um medicamento homeopático, já que seu armazenamento, conservação e administração da medicação são fatores essenciais para que o paciente receba um tratamento seguro e eficaz.

Palavras-Chave: Doença; Pacientes; Homeopatia; Farmacêutico.

ABSTRACT

Started in 1840 in Brazil, homeopathy became more and more known by health professionals, considering that they were looking for more efficient and natural treatments for the cure of diseases of individuals based on the Law of Similars, which in practice, the medicine stimulates the body's reaction in a similar way to the symptoms of the disease. That is, the drug that can cure a sick person, can cause similar illness in a healthy person. With this in mind, we can understand the importance of the pharmacist in the preparation of a homeopathic medicine, since its storage, conservation and administration of the medication are essential factors for the patient to receive a safe and effective treatment.

Key words: Disease; patients; Homeopathy; Pharmaceutical.

OBJETIVO GERAL

Compreender o comportamento do farmacêutico na área da homeopatia, entendendo as bases e fundamentos dos medicamentos homeopáticos, respeitando a padronização dos procedimentos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar a importância do profissional em tratamentos que utilizam a homeopatia.

Analisar os diferentes tipos de processos para preservar a qualidade dos medicamentos.

Ampliar o conhecimento nos pacientes para entenderem como funciona o armazenamento e administração dos fármacos.

METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa exploratória sobre o tema, afim de evidenciar a atuação do farmacêutico na farmácia de homeopatia. Este sendo realizado através de referências bibliográficas e uma análise preliminar sobre o assunto através de bancos de dados como: Fiocruz e SciELO.

Foram selecionados artigos recentes dos meios de pesquisas citados acima para

que houvesse um melhor entendimento para a conclusão do trabalho de conclusão de curso.

JUSTIFICATIVA

A presente pesquisa se justifica com base em diversos experimentos realizados para que a cada dia tratamentos homeopáticos se tornem ainda mais conhecidos e acessíveis a todo tipo de público.

Ainda que seja pouco utilizado, o intuito deste estudo é mostrar a atuação e a importância do profissional nesse processo.

INTRODUÇÃO

A homeopatia é um tratamento baseado na cura dos indivíduos através da Lei dos semelhantes, com o objetivo de estimular a reação do organismo no sentido do tratamento da doença.

Podemos observar a necessidade de um acompanhamento especializado, tendo todos os sintomas avaliados e a prescrição correta das substâncias.

O estudo deu-se devido ao pouco que se fala da importância do farmacêutico quando os assuntos são locais que utilizam tratamentos homeopáticos.

Essa pesquisa foi pensada para apresentar duas questões: Sendo a primeira, assuntos principais quanto a homeopatia e sua história, desde sua criação até o experimento feito por Hahnemann, e a segunda, uma das maiores problemáticas, a atuação do profissional neste meio.

A análise desse trabalho tem como objetivo mostrar para a sociedade a importância deste tratamento e de um acompanhamento especializado, pois além de precisar ser um profissional qualificado, todos os processos precisam estar bem alinhados para que possa obter um resultado de qualidade. Portanto, esse estudo vai de encontro com outras pesquisas, para que assim a sociedade tenha o conhecimento quanto a necessidade deste especialista durante a cura da enfermidade.

A origem da homeopatia no mundo

A origem da homeopatia iniciou-se em princípios de grandes pensadores na história antiga. Com destaque para dois nomes importantes desta área:

Hipócrates e Hahnemann, que desenvolveram uma narrativa na criação de uma teoria racional sobre a saúde e a doença nas escolas de medicina gregas. Essas contribuições influenciaram nas práticas médicas do período antigo, colocando em evidência o conhecimento racional, desassociando do pensamento comum da época: a religião, magia e crenças.

A partir desse raciocínio, o Grego Hipócrates associou a terapia por base do poder de cura da natureza, a *vis medicatrix naturae*, e as doenças deveriam ser analisadas de acordo com a situação de cada paciente. Este filósofo acreditava que a doença seria a perturbação do equilíbrio humano em relação a natureza, e demonstrava que os sintomas eram as reações do organismo em relação a enfermidade e a partir desse momento, os médicos deveriam utilizar de terapias que pudessem reequilibrar o indivíduo. (COSTA, 1988).

Dessa forma, este autor cria os conceitos básicos de medicina que são: o diagnóstico, prognóstico e a terapêutica, que atualmente são características da prática médica. Assim, a homeopatia se inicia a partir das ideias deste filósofo, onde conseguia com que a doença se produzisse pelo semelhante e pelos semelhantes o paciente retornaria a saúde.

Atualmente, existem duas correntes terapêuticas que utilizam a alopatia e a homeopatia, onde a primeira consiste em ir de forma contrária para combater os sintomas da doença, por exemplo, antitérmicos e anti-inflamatórios. Já a homeopatia é baseada no princípio da similitude, que significa uma abordagem por meio da observação experimental de que toda substância capaz de desenvolver sintomas em um indivíduo sadio, é capaz de curar em doses adequadas um doente que apresente sintomas semelhantes.

A origem no Brasil

O ponto de partida da homeopatia no Brasil foi iniciado em 1840, por Dr. Benoit Jules Mure, que utilizava tintura e substâncias que circulavam na Europa, tendo como característica a manipulação do próprio médico, pois ainda não existiam as farmácias especializadas. Anos depois a terapia homeopática ganhou adeptos, e os farmacêuticos participaram dos cursos ministrados pelo Mure.

Após o grande sucesso no Brasil, foi abraçada pelo movimento positivista brasileiro através de seus aliados do Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro.

Devido a isso, resultou um grande apoio oficial do governo republicano a Homeopatia, reconhecendo o seu ensino e a sua prática, criando enfermarias no Hospital Central do Exército e no Hospital da Marinha. (COSTA, 1988).

Em meados do ano de 1851, a escola homeopática do Brasil, aprova a separação da prática médica da prática farmacêutica. Sendo assim, somente em 1886 que deu direito aos farmacêuticos a exclusividade de manipulação de remédios homeopáticos. (EGITO, 1980).

Em 1965 surgiram as leis para a farmácia homeopática, e em 1976 foi vigorada a parte geral da primeira edição da Farmacopeia homeopática brasileira. Anos depois em 1980 a homeopatia foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como especialidade médica.

Deste modo, foi publicado em 1988 o Manual de normas técnicas para farmácia homeopática. (FONTES, 2013).

O desenvolvimento da Homeopatia por Hahnemann

Coube ao médico alemão Christian Friedrich Samuel Hahnemann determinar as bases científicas e práticas da homeopatia, já anunciadas anteriormente por Hipócrates, introduzindo a experimentação de medicamentos em pessoas saudáveis, a elaboração do medicamentos dinamizados (diluição seguida de agitação), bem como a elaboração de matérias médicas correlacionando as propriedades

efetivas dos medicamentos com os sintomas produzidos pelas drogas experimentadas (desde os sintomas ditos mentais, até os físicos, com ênfase aos sintomas peculiares e raros que apareciam nas experimentações).

É dito que após Hahnemann ao traduzir a obra *Matéria Médica*, de Willian Cullen, do inglês para o alemão, e ao ver suas explicações para o uso da quina, ou china (*Cinchona officinalis*), para o tratamento de doentes com malária, iniciou suas experimentações. Assim, fez em si mesmo o experimento, ingerindo a casca seca de *Cinchona* pulverizada e observou a ocorrência de sintomas semelhantes aos da malária.

A partir desse experimento, experimentou várias outras substâncias em si, em seus familiares e junto aos seus colaboradores expondo seu trabalho de forma rigorosa e objetiva, inaugurando seu método experimental.

Cura pela similitude ou Lei dos semelhantes É uma lei natural de cura que foi observada por Hipócrates no século 5 a.C. e que foi amplamente estudada por Hahnemann. As substâncias que, em doses ponderáveis, tóxicas ou fisiológicas, forem capazes de provocar no indivíduo aparentemente sadio, porém sensível, um conjunto sintomático determinado, podem, igualmente, em outros indivíduos doentes e sensíveis, fazer desaparecer os sintomas semelhantes, se forem utilizadas em doses hipofisiológicas.

Ou seja: o que causa mal a alguém “saudável” pode curar alguém doente. Se um veneno produz efeitos como vômitos em uma pessoa, a versão homeopática (diluída e dinamizada) desse mesmo veneno poderá tratar pacientes com problemas de vômitos recorrentes, e assim por diante.

Experimentação em indivíduos sadios ou experimentação no indivíduo são

O segundo princípio da homeopatia está relacionado aos experimentos das substâncias usadas em medicamentos homeopáticos.

Também chamada de experimentação patogenético, homeopática ou pura, é o procedimento de testar substâncias medicinais em indivíduos sadios para

identificar

os sintomas que irão refletir sua ação.

As substâncias são testadas em diferentes doses e concentrações. Assim, os sintomas físicos, funcionais, emocionais e mentais são identificados para que seja registrada a patogenesia. O termo significa o conjunto de sinais, objetivos e subjetivos que um organismo sadio apresenta ao experimentar determinada substância medicinal.

Com a identificação da patogenesia, é possível indicar a aplicação da substância em indivíduos doentes que apresentem os mesmos sintomas.

Cura pelas doses mínimas

O conhecimento clínico de Hahnemann baseada na Lei do semelhante iniciou-se com os medicamentos em doses elevadas, muito comum seu uso na sua época.

Foram identificadas que as primeiras reações nos pacientes eram muito drásticas, antes que o organismo doente começasse a reagir, ocorria uma agravação inicial dos sintomas. Isso era muito desagradável, levando muitos a abandonarem o tratamento.

Procurando diminuir os efeitos negativos Hahnemann começou a reduzir as doses numa técnica de diluição em água e álcool, em escala centesimal progressiva, tendo o cuidado de homogeneizar cada diluição através de um procedimento nomeado por ele de sucussão. O criador da Homeopatia surpreendeu-se com os resultados, pois os medicamentos preparados por esta técnica além de apresentarem uma redução das agravações dos sintomas observadas nas doses altas, eles adquiriam maior potencial curativo. Esse processo farmacotécnico, denominado por ele como dinamização, promove curas mais rápidas e suaves.

Medicamento único

O último pilar da Homeopatia é a utilização de uma substância única. Para que não houvesse interação entre as substâncias Hahnemann testava uma por vez,

e, dessa forma, conseguiu elucidar as ações primárias que cada uma delas causaria no organismo, bem como as subseqüentes e contrárias ações secundárias do organismo.

Os médicos homeopatas buscam sempre individualizar o quadro patogênico de cada indivíduo, tratando-o com a substância capaz de cobrir a característica geral da totalidade dos sintomas.

Em alguns casos da realidade clínica, a escolha de apenas uma substância é de difícil aplicação, pois exige do prescritor homeopata um grande conhecimento da Matéria Médica Homeopática.

A importância do profissional farmacêutico no tratamento homeopático

A busca por novas formas de prevenção e tratamentos ligados à medicina alternativa que contenham menos componentes artificiais e mais naturais, aliado a uma mudança do estilo de vida da população, tem feito com que a homeopatia seja uma opção cada vez mais requisitada e com isso, a demanda por profissionais nessa

área vem aumentando muito, sendo procurados não apenas médicos, mas também veterinários e odontólogos.

O profissional farmacêutico homeopata deve ser capaz de produzir medicamentos da medicina homeopática nas diferentes escalas, métodos e formas farmacêuticas, que podem ser receitados por médicos, dentistas ou veterinários. Seu papel dentro do tratamento de um organismo é de extrema importância, já que os

medicamentos homeopáticos só fazem efeito quando são administrados da maneira correta, priorizando a individualidade de cada paciente.

Além da manipulação, esse profissional também está apto a orientar o paciente quanto ao uso, armazenamento, conservação, e de todas as questões que envolvem a administração do medicamento, colaborando para um tratamento ainda mais eficaz e, principalmente, seguro.

O preparo do medicamento homeopático pelo farmacêutico é tão importante quanto à escolha do medicamento pelo médico. A presença do farmacêutico homeopata na farmácia é a garantia do paciente de receber exatamente o

medicamento prescrito.

É dever do farmacêutico respeitar as bases e fundamentos da homeopatia, respeitar a padronização dos procedimentos técnicos da dinamização e das substâncias de partida. Ele deve estar apto para elaborar e propor soluções em medicamentos ajustados às necessidades individuais dos pacientes.

A atuação do farmacêutico

O farmacêutico homeopata é o profissional responsável por garantir o padrão e a qualidade de todos os procedimentos de homeopatia realizados no estabelecimento.

A atuação do farmacêutico na homeopatia inclui garantir que os medicamentos sejam produzidos em obediência aos padrões especificados em farmacopeias e outros documentos adotados oficialmente pelos Estados e/ou Municípios.

Além disso, o contato direto com o paciente na farmácia ressalta a importância da assistência com informações sobre o tratamento, objetivando alcançar os resultados terapêuticos esperados.

O que a constituição diz sobre o trabalho do profissional

O Conselho Federal de Farmácia é o órgão que representa, regula e fiscaliza os profissionais farmacêuticos, incluindo os especialistas em homeopatia. A Resolução no 635 de 14/12/2016 é o que define quais são as atribuições desse cargo.

Outro documento emitido pelo CFF é a Resolução no 440 de 22/09/2005, que explica quais são os requisitos necessários a fim de ter autorização para desempenhar a função de farmacêutico homeopata.

A legislação que regula e determina as funções do farmacêutico homeopata é de extrema importância para que o trabalho desse profissional seja reconhecido, já que aumentou também o número de farmacêuticos sem especialização exercendo essa função.

É essencial cumprir com todos os requisitos listados em cada uma das resoluções, pois a eficácia do tratamento e a saúde do paciente dependem totalmente da qualificação do profissional que está por trás desse medicamento.

Local de atuação

O farmacêutico homeopata desempenha suas funções dentro das farmácias de manipulação podendo realizar atividades como: controlar a qualidade da matéria-prima utilizada no medicamento; qualificar os fornecedores e fabricantes escolhidos pela empresa; cuidar da aquisição e do armazenamento dos materiais; acompanhar a fiscalização sanitária nas visitas; e organizar toda a recepção farmacêutica.

Além das farmácias, esse profissional também pode exercer suas funções em indústrias farmacêuticas, implementando boas práticas de fabricação, realizando pesquisas de novos insumos, validando as várias etapas do processo de produção, entre muitas outras atividades.

Com a certificação certa, o farmacêutico homeopata também pode trabalhar em instituições de ensino participando e elaborando políticas de formação, capacitação e qualificação de recursos humanos em todos os níveis, nas áreas relacionadas, realizando pesquisas inerentes aos medicamentos homeopáticos, gerenciando e lecionando cursos da área privativa da farmácia homeopática.

CONCLUSÃO

A homeopatia é um tipo de tratamento que depende não só da forma correta de aplicação e seus requisitos, mas da força vital do ser humano. Seu tratamento é baseado em legislações específicas e padronizações técnicas para assim ganhe assim a rigorosidade científica. É importante ressaltar que a sua manipulação, armazenamento e as demais etapas desse medicamento, estão sob responsabilidade do farmacêutico, por isso a importância de ser um profissional qualificado e que entenda que o tratamento deve ser individualizado, pois cada corpo reage de uma forma. Por isso, o especialista que presta esse tipo de serviço, deve atentar-se na forma correta do uso deste tratamento e prestar os devidos esclarecimentos para que assim haja uma qualidade de vida e melhora da enfermidade.

REFERÊNCIAS

PAULINO, Paula. **Importância do farmacêutico homeopata**. SANAR SAÚDE 2021 Disponível em <<https://www.sanarsaude.com/portal/carreiras/artigosnoticias/importancia-do-farmacaceutico-na-homeopatia>>. Acesso em: 20 de junho de 2022.

COSTA, Mariela. **Saiba mais sobre a homeopatia e as políticas de saúde**. FIOCRUZ 2021 Disponível em <<https://www.fiocruzbrasil.fiocruz.br/saiba-maissobre-a-homeopatia-e-as-politicas-de-saude/#:~:text=A%20homeopatia%20%C3%A9%20reconhecida%20como,preven%C3%A7%C3%A3o%20e%20tratamento%20de%20doen%C3%A7as.>>. Acesso em: 16 de junho de 2022.

FERREIRA DE LIMA, Sebastian Jorge; CAZARIN, Gizele; DANZI VANDERLEI, Carlos Eduardo. **Homeopatia no Serviço Público de saúde**. SciELO 2019 Disponível em <<https://www.scielo.br/j/hcsm/a/XQshBtBkKvPpRGG3PtXJyZQn/?lang=pt>> . Acesso em: 20 de junho de 2022.

BELIZÁRIO, Ana Paula. Princípios da homeopatia e como se dá a atuação do farmacêutico nessa área. CRFSE 2019 Disponível em <<https://crfse.org.br/noticia/949/atuacao-do-farmacaceutico-nahomeopatia-e-essencial-para-um-melhor-cuidado-do-paciente>>. Acesso em: 28 de maio de 2022

REIS, Fábio. **Como obter a habilitação em Homeopatia**. PFARMA 2019 Disponível em <<https://pfarma.com.br/farmacaceutico/123-como-obter-a-habilitacao-emhomeopatia.html>> Acesso em 16 de junho de 2022.

Farmacopeia homeopática Brasileira. GOV 2022 Disponível em <<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/farmacopeia-homeopatica>> Acesso em: 20 de junho de 2022.

Saiba o que é homeopatia e seus princípios. ESSENTIA 2020 Disponível em <<https://essentia.com.br/conteudos/o-que-e-homeopatia/>> Acesso em :16 de junho de 2022.

OLIVEIRA, Suelen I.; BERTI, Adriana S.; GALDOS-RIVEROS, Alvaro C.; GARCIA GANZOTO, Anny C.; PAULA GUIMARÃES, Alex Sandra. **Atenção farmacêutica na homeopatia**. 2019. TCC. Curso de Farmácia, Faculdade FASIPE. Disponível em <<http://www.conhecer.org.br/enciclop/2019b/atencao.pdf>> Acesso: em 24 de junho de 2022.

A homeopatia no Brasil. ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE HOMEOPATIA. Disponível em <<https://aph.org.br/a-homeopatia-no-brasil/>> Acesso em: 24 de junho de 2022.

COSTA, Roberto Andrade de. **Homeopatia Atualizada**. 3ª ed. Petrópolis: Roberto Andrade Costa, 1988.

EGITO, Laércio do. **Homeopatia contribuição ao estudo da teoria miasmática**. São Paulo: Elcid, 1980.

FONTES, Olney Leite. **Farmácia Homeopática: teoria e prática**. 4ª ed. Barueri, São Paulo: Manole, 2013

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

ISSN: 1678-0017

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil